

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

OPEN ACCESS WEEK 2025

LUNCH WEBINARS

21 a 23 de outubro

12:00 - 13:00

On-line

**Casos de uso e Boas práticas na
Gestão de dados de Investigação**

Gravação e certificado

Financiamento

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório de Re.Data Lunch Webinars “Boas práticas em voz própria”
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU - Público
Work Package	WP3
Organização responsável	NOVA FCSH e Universidade do Minho
Data de entrega	11/2025
Autores	Ana Inácio
Revisores	Anabela Duarte
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Ficha técnica Re.Data Lunch Webinars “Boas práticas em voz própria”	
Data e Hora	21, 21 e 23 de outubro de 2025 12h00-13h00
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Amélia Nunes (UBI), Ricardo Agarez (Iscte), Inês Caramelo (Re.Data), João Castro (INESCTEC), Carlos Pinto (UMinho), Cátia Carvalho (Re.Data), Paulo Borges (UAç), Bruno Direito (UC), Ana Inácio (Re.Data)
Comissão organizadora	Consórcio Re.Data
Informações	ReData Lunch Webinars Boas práticas em voz própria!

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	2
PROGRAMA.....	4
REGISTOS DE IMAGEM	5
AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO	6
CONCLUSÕES	7

INTRODUÇÃO

Os Re.Data Lunch Webinars “Boas práticas em voz própria!”, correspondem à Série temática de Webinars “Open Access Week” - Casos de estudo de abertura e reúso de dados, incluída no [Roteiro de formação, levantamento de competências e requisitos de aprendizagem Re.Data](#).

Destinou-se a Investigadores, Gestores de Ciência, Coordenadores de Projetos e Comunidade Acadêmica, em geral.

Os eventos foram realizados em três dias – 21, 22 e 23 de outubro de 2025, num formato compacto de 1 hora, durante a pausa para almoço.

A organização decorre da associação do Re.Data à [Semana Internacional do Acesso Aberto](#), promovida anualmente pela SPARC.

Este ano, o tema da Semana Internacional do Acesso Aberto foi “*A quem pertence o conhecimento?*”

O tema apresentou uma questão pertinente sobre o momento atual, nomeadamente como, numa época de perturbações, as comunidades podem reafirmar o controlo sobre o conhecimento que produzem. Também desafiou a refletir, não só sobre quem tem acesso à educação e à investigação, mas igualmente sobre como é criado e partilhado o conhecimento.

Nos últimos anos, as abordagens que valorizam a comunidade sobre a comercialização (temática da Semana Internacional do Acesso Aberto nos anos de 2023 e 2024), têm sido crescentes: as iniciativas que promovem o modelo de acesso aberto diamante, a recuperação por parte de alguns conselhos editoriais da propriedade das suas revistas, o abandono institucional de produtos de bases de dados proprietárias e métricas para avaliação do corpo docente, ou a compreensão – cada vez maior - dos investigadores de que os dados e os resultados de investigação pertencem às suas equipas, são uma realidade.

Apesar disso, riscos emergentes ameaçam priorizar a comercialização em detrimento dos interesses da comunidade. A pressão para extrair conhecimento académico para treinar modelos de inteligência artificial (IA) e integrar a IA em processos académicos — muitas vezes sem consulta adequada ou consentimento do autor — ameaça minar os sistemas de conhecimento.

A vigilância que seria impensável num ambiente físico de biblioteca, agora ocorre rotineiramente por meio de algumas plataformas de editoras.

As abordagens comunitárias à partilha de conhecimento, lideradas pela comunidade e não comerciais, oferecem caminhos para afastar esses riscos e rumar para um futuro em que indivíduos e comunidades possuam e se beneficiem de seu próprio conhecimento.

Esta iniciativa teve como objetivo apresentar boas práticas de gestão de dados na investigação através da partilha da experiência de trabalho dos oradores convidados.

RESUMO DO EVENTO

O evento "[Boas práticas em voz própria!](#)", promovido pelo projeto Re.Data entre 21 e 23 de outubro de 2025, integrou a Semana Internacional do Acesso Aberto, dedicada ao tema "*A quem pertence o conhecimento?*". Foi um ciclo de três webinars online, com duração de 60 minutos cada, realizados entre as 12h00 e as 13h00, transmitidos via Zoom Webinar.

O objetivo principal foi destacar casos de uso e boas práticas na gestão e abertura de dados de investigação, promovendo a reflexão sobre o controlo comunitário do conhecimento produzido, o acesso à educação e investigação, e os desafios emergentes, como a pressão pela comercialização do conhecimento e o uso não consensual de dados para inteligência artificial.

Cada sessão contou com dois convidados especialistas que apresentaram experiências e lições aprendidas, discutindo também os desafios futuros da ciência aberta e da gestão de dados. Os moderadores facilitaram a interação e o debate, com espaço para perguntas e respostas dos participantes.

Entre os convidados estavam investigadores e profissionais, que reforçaram a importância de práticas de partilha de dados responsáveis, transparentes e acessíveis, ilustrando como estas contribuem para um ecossistema de investigação mais colaborativo e sustentável.

O evento abordou ainda o papel de *data stewards* na coordenação de práticas de gestão e publicação de dados, o desenvolvimento de planos de gestão de dados, e o impacto social e científico da disponibilização aberta de dados.

Ao longo do ciclo, enfatizou-se a necessidade de formação contínua, definição clara de papéis e responsabilidades, e o fortalecimento de comunidades científicas alinhadas com os princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*).

Todas as sessões e recursos relacionados foram disponibilizados para consulta no website e canais do projeto, promovendo a disseminação e adoção das boas práticas apresentadas.

Webinar #1 (21-10-2025): Apresentação dos casos de Amélia Nunes da Universidade da Beira Interior e de Ricardo Agarez do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa. Moderação por Inês Caramelo (Universidade de Coimbra, Re.Data).

The graphic for Webinar #1 features the Re.Data logo (a stylized 'E' in a circle) and the text 'Re.Data Rede para a Gestão de Dados de Investigação'. The main title is 'Casos de uso e Boas práticas na Gestão de dados de Investigação'. Below this, it says 'Open Access Week 2025 Lunch Webinars'. The date is '21 de outubro' (21 October), time is '12h-13h', and it is 'On-line'. Two speakers are listed: Amélia Nunes from Universidade da Beira Interior and Ricardo Agarez from Iscte Instituto Universitário de Lisboa. The bottom of the graphic contains logos for FCCN, FCT, PRR, and the Portuguese Republic, along with the text 'Consulte www.redata.pt'.

Webinar #2 (22-10-2025): Apresentação dos casos de João Castro do INES TEC e de Carlos Pinto da Universidade. Moderação por Cátia Carvalho (NOVA.FCSH, Re.Data).

The graphic for Webinar #2 features the Re.Data logo and the text 'Re.Data Rede para a Gestão de Dados de Investigação'. The main title is 'Casos de uso e Boas práticas na Gestão de dados de Investigação'. Below this, it says 'Open Access Week 2025 Lunch Webinars'. The date is '22 de outubro' (22 October), time is '12h-13h', and it is 'On-line'. Two speakers are listed: João Castro from INESC TEC and Carlos Pinto from Universidade do Minho. The bottom of the graphic contains logos for FCCN, FCT, PRR, and the Portuguese Republic, along with the text 'Consulte www.redata.pt'.

Webinar #3 (23-10-2025): Apresentação dos casos de Paulo Borges da Universidade dos Açores e de Bruno Direito da Universidade de Coimbra. Moderação por Ana Inácio (NOVA.FCSH, Re.Data).

The graphic features the Re.Data logo (a stylized 'E' in a circle) and the text 'Re.Data Rede para a Gestão de Dados de Investigação'. A blue banner at the top right contains the title 'Casos de uso e Boas práticas na Gestão de dados de Investigação'. Below this, two circular portraits of speakers are shown: Paulo Borges (University of the Azores) and Bruno Direito (University of Coimbra). The event details are listed on the left: 'Open Access Week 2025 Lunch Webinars', '23 de outubro', '12h-13h', and 'On-line'. The bottom of the graphic includes logos for funding agencies: FCCN, FCT, PRR, and the Portuguese Republic, along with the text 'Consulte www.redata.pt'.

PROGRAMA

Apresentação da atividade e dos convidados

Convidado 1

Descrição breve da boa(s) prática(s)

Três lições aprendidas

Três desafios futuros

Partilhar dados na Ciência faz diferença?

Convidado 2

Descrição breve da boa(s) prática(s)

Três lições aprendidas

Três desafios futuros

Partilhar dados na Ciência faz diferença?

Q&A

Distribuição de tempo por sessão

Apresentação da atividade e dos convidados – 5 minutos

Participação do convidado 1 – 15-20 minutos

Participação do convidado 2 – 15-20 minutos

Participação aberta – 15-20 minutos

REGISTOS DE IMAGEM

Amélia Nunes (Universidade da Beira Interior)

Ricardo Agarez (Iscte - Instituto Universitário de Lisboa)

João Castro (INESCTEC)

Carlos Pinto (Universidade do Minho)

Paulo Borges (Universidade dos Açores)

Bruno Direito (Universidade de Coimbra)

AVALIAÇÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

Os webinars foram disponibilizados na plataforma [YouTube](#) e apresentaram perspectivas individuais e institucionais da gestão de dados de investigação, diversificadas e relevantes para o contexto académico e científico atual.

Foram pensados enquanto testemunho de atividade, num formato curto e direto, procurando servir como inspiração às boas práticas.

O evento contou com ampla participação da comunidade científica e reforçou o compromisso do Re.Data em apoiar a liderança e capacitação institucional para a implementação de políticas de ciência aberta e gestão de dados de investigação. O número de inscrições para as três sessões foi de 271 inscritos, tendo assistido 221 participantes.

CONCLUSÕES

O ciclo de webinars "Boas práticas em voz própria!" consolidou o elevado interesse e satisfação da comunidade científica com as temáticas apresentadas. Cerca de 90% dos participantes avaliaram positivamente o webinar no geral, reconhecendo a relevância dos conteúdos e a clareza das intervenções dos oradores.

A comunicação e divulgação do evento foram consideradas eficazes por 85% dos respondentes, que indicaram ter conhecido o webinar principalmente por meio das mailing lists do Re.Data (45%) e do LinkedIn (30%).

Os participantes valorizaram amplamente a oportunidade de interação durante as sessões, com mais de 80% a referir que se sentiram confortáveis para participar com perguntas e comentários.

Quanto aos temas para futuros webinars, houve interesse expressivo em aprofundar conteúdos técnicos e práticos ligados à gestão de dados de investigação, demonstrando um claro desejo de continuidade na capacitação e troca de boas práticas.

Algumas sugestões de melhoria incluíram o aumento do tempo para debate e a inclusão de mais exemplos práticos, indicando abertura para evoluções organizativas que potenciem o envolvimento.

Globalmente, os resultados do questionário reforçam o impacto positivo do Re.Data na promoção da Ciência Aberta em Portugal, evidenciando o sucesso deste ciclo e a importância de continuar a fortalecer a cultura da gestão responsável de dados científicos.